

Predicción de aprobación en Elementos de Matemática Nivelatoria (UNED, I-2025) con variables categóricas institucionales

Prediction of Passing in Elementos de Matemática Nivelatoria (UNED, First Semester 2025) Using Institutional Categorical Variables

Predição de aprovação em Elementos de Matemática Nivelatoria (UNED, I-2025) com variáveis categóricas institucionais

Néstor Esteban Fallas-Navarro
Universidad Estatal a Distancia
San José, Costa Rica

correo: nfallas@uned.ac.cr

ROR ID: <https://ror.org/0529rbt18>

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-1006-6337>

Resumen

Esta investigación analiza la relación entre variables categóricas institucionales y el desempeño académico en la asignatura Elementos de Matemática Nivelatoria de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), durante el I cuatrimestre de 2025, con el propósito de determinar si dichas variables permiten predecir la aprobación o no aprobación estudiantil a partir de registros administrativos. El estudio se desarrolló desde un enfoque cuantitativo exploratorio-predictivo, enmarcado en la analítica de aprendizaje aplicada a la educación a distancia. Se realizó un análisis descriptivo de variables categóricas y se construyeron modelos supervisados de clasificación mediante regresión logística y K vecinos más cercanos (KNN). Los modelos se evaluaron con una partición de 75 % para entrenamiento y 25 % para prueba, mediante matrices de confusión, exactitud, sensibilidad para NAP, especificidad para AP, F1-score para NAP, Kappa y AUC. Los resultados muestran que la sede universitaria, el colegio de procedencia y la edad agrupada presentan asociaciones relevantes con la aprobación y la no aprobación, mientras que Sexo exhibe baja capacidad discriminativa de forma aislada. KNN con $k = 6$ alcanzó la mayor exactitud global, especificidad para AP y Kappa; en cambio, la regresión logística con Sexo obtuvo la mayor sensibilidad para NAP, el mejor F1-score para NAP y el AUC más alto.

Palabras clave: Analítica de aprendizaje; Educación a distancia; K vecinos más cercanos; Modelos predictivos; Regresión logística.

Abstract

This study analyzes the relationship between institutional categorical variables and academic performance in the course Elementos de Matemática Nivelatoria at the Universidad Estatal a Distancia (UNED) during the first academic term of 2025, with the purpose of determining whether these variables can predict student approval or non-approval based on administrative records. The study followed a quantitative exploratory-predictive approach within the framework of learning analytics applied to distance education. A descriptive analysis of categorical variables was conducted, and supervised classification models were built using logistic regression and K-nearest neighbors (KNN). The models were evaluated using a 75% training split and a 25% testing split through confusion matrices, accuracy, sensitivity for NAP, specificity for AP, F1-score for NAP, Kappa, and AUC. The results show that university center, type of previous high school, and grouped age are meaningfully associated with course approval and non-approval, whereas Sex shows limited discriminative capacity when considered in isolation. KNN with $k = 6$ achieved the highest overall accuracy, specificity for AP, and Kappa; in contrast, logistic regression including Sex obtained the highest sensitivity for NAP, the best F1-score for NAP, and the highest AUC.

Keywords: Distance education; K-nearest neighbors; Learning analytics; Logistic regression; Predictive models.

Resumo

Esta pesquisa analisa a relação entre variáveis categóricas institucionais e o desempenho acadêmico na disciplina Elementos de Matemática Nivelatoria da Universidad Estatal a Distancia (UNED), durante o primeiro quadrimestre de 2025, com o propósito de determinar se essas variáveis permitem prever a aprovação ou a não aprovação estudantil com base em registros administrativos. O estudo foi

desenvolvido a partir de uma abordagem quantitativa exploratório-preditiva, no âmbito da analítica da aprendizagem aplicada à educação a distância. Realizou-se uma análise descritiva das variáveis categóricas e foram construídos modelos supervisionados de classificação por regressão logística e K vizinhos mais próximos (KNN). Os modelos foram avaliados com uma partição de 75 % para treinamento e 25 % para teste, por meio de matrizes de confusão, acurácia, sensibilidade para NAP, especificidade para AP, F1-score para NAP, Kappa e AUC. Os resultados mostram que o centro universitário, a escola de procedência e a idade agrupada apresentam associações relevantes com a aprovação e a não aprovação, enquanto Sexo exibe baixa capacidade discriminativa quando considerado isoladamente. O KNN com $k = 6$ alcançou a maior acurácia global, especificidade para AP e Kappa; por outro lado, a regressão logística com Sexo obteve a maior sensibilidade para NAP, o melhor F1-score para NAP e a maior AUC.

Palavras-chave: Analítica da aprendizagem; Educação a distância; K vizinhos mais próximos; Modelos preditivos; Regressão logística.

1. Introducción

El modelo de educación a distancia de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica constituye un proceso sistemático en el que la población estudiantil se encuentra geográficamente dispersa y puede interactuar con diversas personas, instancias y órganos institucionales sin compartir un mismo espacio físico (Solari y Monge, 2004). En este contexto, resulta pertinente analizar si ciertas variables institucionales y demográficas se relacionan con la aprobación y no aprobación en las primeras asignaturas de matemática, dado que el estudiantado asume una responsabilidad particular en la gestión, organización y participación de su proceso formativo (UNED, 2004).

La aprobación y la permanencia estudiantil en asignaturas de nivelación matemática representan un desafío para universidades que atienden poblaciones diversas. En particular, en Elementos de Matemática Nivelatoria (03464) se han identificado altos índices de no aprobación, lo cual puede afectar el avance

académico del estudiantado y la eficiencia del sistema educativo y administrativo de la institución. Ante este escenario, variables categóricas disponibles en los registros institucionales, como sede universitaria, colegio de procedencia, sexo y edad agrupada, constituyen una fuente de información útil para anticipar el riesgo académico.

Este artículo tiene como objetivo desarrollar modelos de clasificación supervisada que permitan predecir, a partir de variables categóricas institucionales, la aprobación o no aprobación estudiantil. Para ello, se emplean regresión logística y K vecinos más cercanos (KNN), con el fin de comparar su desempeño predictivo y valorar su utilidad para la toma de decisiones académicas en educación superior a distancia.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar modelos de clasificación supervisada que permitan predecir la aprobación o no aprobación de la población estudiantil en la asignatura Elementos de Matemática Nivelatoria en la UNED durante el I cuatrimestre del año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- a. Realizar un análisis descriptivo de las variables categóricas con la finalidad de detectar posibles patrones que se relacionen con la aprobación o no aprobación estudiantil.
- b. Construir modelos predictivos supervisados de clasificación con base en variables categóricas institucionales.
- c. Evaluar el desempeño de los modelos de clasificación mediante matrices de confusión y otras métricas de clasificación.

3. Antecedentes

Diversas investigaciones han evidenciado la pertinencia de los modelos estadísticos y predictivos para el análisis del desempeño académico. Pérez-Obregón y Romero-Díaz (2018) analizaron el rendimiento académico en

matemática del Instituto Nacional Santa Teresita durante el período 2011-2016 mediante un enfoque mixto. En dicho estudio, la regresión logística binaria se utilizó como complemento de la regresión múltiple para clasificar al estudiantado en intervalos de rendimiento académico. Los autores incorporaron variables como sexo, grado y año lectivo, y el modelo alcanzó un porcentaje global de clasificación correcta de 94,1 %, lo que evidencia la utilidad de esta técnica para anticipar patrones de rendimiento.

Aunque Mukid et al. (2018) aplican KNN en un contexto ajeno al ámbito educativo, específicamente en credit scoring, su trabajo resulta pertinente como referente metodológico, ya que muestra la utilidad del método para clasificar individuos a partir de su similitud con casos previamente observados. De forma análoga, en el contexto educativo, KNN puede emplearse para clasificar estudiantes según su probabilidad de aprobación o no aprobación a partir de características institucionales y demográficas compartidas con estudiantes de cohortes previas.

Por otra parte, Álvarez y González (2020) señalan que las asignaturas de matemática nivelatoria suelen presentar altas tasas de no aprobación, lo cual afecta la trayectoria académica del estudiantado y el uso eficiente de los recursos institucionales. Estas dificultades pueden asociarse con factores como la sede universitaria, el colegio de procedencia, la edad, el género y el entorno socioeconómico. Por ello, el análisis de variables institucionales y demográficas permite identificar patrones de desempeño útiles para la detección temprana de estudiantes en riesgo académico.

Como antecedente específico en educación, Jawthari y Stoffová (2021) desarrollaron un algoritmo KNN modificado para predecir el rendimiento académico estudiantil. Los autores señalan que muchas técnicas de aprendizaje automático requieren entradas numéricas, lo que obliga a codificar variables categóricas; sin embargo, dicha codificación puede introducir subjetividad cuando las categorías no poseen un orden natural. En sus resultados, utilizaron una base de datos de 480 estudiantes con 16 variables demográficas, académicas y conductuales. La variante basada en distancia de Jaccard y votación ponderada

alcanzó una exactitud de 80,2 % con $k = 6$, superando al KNN estándar, cuyo mejor resultado fue de 66,7 %.

En conjunto, estos antecedentes permiten justificar el uso de modelos de clasificación en investigaciones orientadas a la predicción académica. Además, muestran que tanto la regresión logística como KNN pueden aportar evidencia útil para identificar patrones asociados al rendimiento estudiantil, especialmente cuando se dispone de variables institucionales y categóricas.

4. Marco teórico

La educación a distancia plantea desafíos particulares para la permanencia y el éxito académico, ya que exige compromiso, autonomía y autogestión por parte del estudiantado. En esta modalidad, la organización del tiempo y la participación son aspectos centrales del proceso formativo. En concordancia con ello, el modelo pedagógico de la UNED enfatiza el papel del estudiante como gestor principal de su aprendizaje, condición que puede representar un proceso de adaptación complejo para algunas poblaciones estudiantiles (UNED, 2004).

Bajo el supuesto de que la no aprobación es un fenómeno influido por múltiples factores, resulta pertinente estudiarlo mediante modelos estadísticos y predictivos. En este estudio, la variable respuesta posee dos categorías: aprobación y no aprobación, por lo que se aborda como un problema de clasificación supervisada. Desde esta perspectiva, el propósito no se limita a describir las distribuciones observadas, sino que busca estimar la capacidad de ciertas variables institucionales para anticipar la condición académica del estudiantado.

Desde el punto de vista metodológico, la regresión logística permite modelar la probabilidad de ocurrencia de una variable dependiente binaria a partir de un conjunto de variables explicativas. En este estudio, dicha técnica resulta pertinente porque permite estimar la probabilidad de aprobación o no aprobación. Además, su interpretación es accesible mediante coeficientes y razones de momios u odds ratios, lo que la convierte en una herramienta útil tanto para clasificar casos como para analizar la relación entre variables institucionales y desempeño académico (James et al., 2021).

Otro método utilizado en problemas de clasificación supervisada es K vecinos más cercanos, conocido como K-Nearest Neighbors (KNN). Esta técnica no paramétrica asigna una nueva observación a la clase predominante entre sus k vecinos más cercanos dentro del conjunto de entrenamiento (Guo et al., 2003). A diferencia de otros modelos con supuestos distribucionales más estrictos, KNN clasifica a partir de la similitud entre observaciones, por lo que puede adaptarse a estructuras de datos donde las relaciones entre variables no necesariamente son lineales.

El desempeño de KNN depende principalmente de la métrica de distancia utilizada y de la elección del parámetro k. Cuando se emplean variables medidas en escalas distintas, es usual aplicar estandarización para evitar que variables de mayor magnitud dominen el cálculo de la distancia. Además, la selección de k incide en el equilibrio entre sensibilidad a observaciones particulares y estabilidad del clasificador.

En conjunto, la regresión logística y KNN ofrecen aproximaciones complementarias para el análisis predictivo del desempeño académico. Mientras que la regresión logística aporta una estructura interpretable basada en probabilidades, KNN ofrece una alternativa flexible basada en similitud entre observaciones. La evaluación de ambos modelos mediante matrices de confusión, sensibilidad, especificidad, F1-score, Kappa de Cohen y curva ROC permite valorar tanto el desempeño global como el comportamiento del clasificador respecto a las clases de interés.

5. Metodología

A continuación, se describe el paradigma, tipo de estudio y diseño de la investigación, los datos, las técnicas y las herramientas que fueron utilizadas para llevar a cabo esta investigación.

5.1. Paradigma, tipo de estudio y diseño.

Esta investigación está bajo el paradigma positivista, ya que de acuerdo con Creswell (2003), este refleja una filosofía determinista en la que las causas

probablemente determinan los efectos o resultados. Además, el tipo de estudio es cuantitativo, exploratorio - predictivo ya que se busca indagar desde una perspectiva innovadora, preparan el terreno para nuevos estudios, asociar y cuantificar relaciones entre variables que permitan realizar predicciones (Hernández et al., 2010).

5.2. Descripción de los datos.

Primeramente, los datos fueron suministrados por el encargado de la Cátedra de Matemática Fundamental a la cual pertenece la asignatura 03464, donde se cuenta con un total de 336 estudiantes, los datos fueron anonimizados y facilitados bajo la finalidad de uso académico y con intereses exclusivamente institucionales. Las variables con las que cuenta la base de datos son las siguientes: sexo (categórica), edad (numérica), sede universitaria en la que está empadronado (CEU) (categórica), colegio de procedencia (categórica) y aprobación (categórica), de modo que la mayoría de las variables son categóricas y estas son sobre las cuales se basará el estudio. Cabe mencionar que 170 estudiantes aprobaron la asignatura Elementos de Matemática Nivelatoria y 166 no, de modo que se está ante un problema de clasificación de tipo balanceado. Esto último es bastante importante debido a que los algoritmos de aprendizaje estándar asumen distribuciones de clases equilibradas, y desequilibrios severos pueden generar límites de decisión sesgados (He y Garcia, 2009). Finalmente, se establece que la variable a predecir con el método supervisado será la de Aprobación.

5.3. Técnicas.

Primeramente, según los objetivos de esta investigación, se realizó un análisis descriptivo de las variables por medio de gráficos de barras con la finalidad de visualizar la frecuencia de aprobación y no aprobación respecto de cada categoría por variable. Estos gráficos permiten identificar distribuciones simétricas y asimétricas, así como patrones de variación en las variables predictoras.

Con respecto a las variables CEU y Colegio de Procedencia se aplicó un proceso de lumping (agrupación de categorías) en categorías con frecuencias menores a 3

ya que estas dos poseen gran cantidad de categorías distintas que no tienen gran representación en la muestra. Este proceso de agrupación permite tener una visión general más natural del comportamiento de las distribuciones.

Una vez realizado el análisis descriptivo de las variables y, por medio de sus distribuciones, identificar su poder predictivo, se propone realizar un primer método supervisado del machine learning, el cual es la regresión logística, que nos permite predecir si un estudiante va a pasar o no la asignatura dadas sus modalidades específicas para cada variable. Se decide utilizar este método específicamente ya que es una técnica estadística ampliamente utilizada para modelar variables dependientes binarias, es decir, aquellas que solo pueden tomar dos valores posibles, por ejemplo, aprobado o reprobado, como es la variable a predecir en esta investigación.

A diferencia de la regresión lineal, que puede generar valores predichos fuera del intervalo $[0, 1]$, la regresión logística múltiple utiliza la función logística para garantizar que las probabilidades predichas se mantengan dentro de ese rango. En el caso de la regresión logística múltiple, la probabilidad condicional de que un individuo pertenezca a la clase positiva se modela en función de varios predictores X_1, X_2, \dots, X_p . Según James et al. (2021), este modelo puede expresarse mediante la siguiente relación:

$$\log \left(\frac{p(X)}{1 - p(X)} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p,$$

donde $p(X) = P(Y = 1 | X)$ representa la probabilidad de pertenecer a la clase positiva y $X = (X_1, \dots, X_p)$ corresponde al conjunto de variables predictoras. De forma equivalente, esta expresión puede escribirse como:

$$P(Y = 1 | X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p}}$$

Además, se utilizó el método de K vecinos más cercanos (K-Nearest Neighbors, KNN), una técnica de clasificación supervisada no paramétrica que clasifica una observación según la clase predominante entre sus K vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento. El parámetro k , que es un número natural, determina cuántos vecinos participan en la decisión de clasificación por mayoría de votos.,

mientras que la noción de cercanía depende de una medida de distancia entre observaciones que se indique en el modelo (Guo et al., 2003).

Debido a esto, la precisión del método está influida tanto por la elección de K como por la distancia empleada para identificar los vecinos. Para esta investigación, el método KNN se incorporó con fines comparativos frente a la regresión logística, a fin de evaluar su utilidad para predecir la aprobación o no aprobación en la asignatura. (Guo et al., 2003)

Cabe mencionar que el modelo KNN necesita que las variables sean de tipo numéricas (Guo et al., 2003; James et al., 2021), por esto se procedió a la codificación dummy y se estandarizó. Además, como el método depende del valor K se hizo experimentos del modelo con valores de K de 2 hasta 15 para analizar la evolución del error y tener un criterio sólido sobre el valor de K óptimo para este modelo.

Una vez ajustados los modelos, su desempeño puede evaluarse mediante una matriz de confusión. Esta matriz resume las predicciones en términos de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. En este estudio, dado el interés institucional en la identificación de estudiantes en riesgo académico, la categoría NAP se asumió como clase de interés para el cálculo de la sensibilidad y del F1-score. A partir de la matriz se derivan métricas clave como la exactitud (accuracy), la sensibilidad para NAP (recall de la clase de interés), la especificidad para AP y la precisión (precision), que permiten analizar los distintos tipos de error que puede cometer el modelo (James et al., 2021). Además de estas métricas, también se puede usar el Kappa de Cohen.

Otra herramienta fundamental para evaluar modelos de clasificación es la curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Esta curva representa gráficamente la sensibilidad frente a la tasa de falsos positivos para todos los posibles umbrales de decisión. El área bajo la curva ROC (AUC) es una medida resumen del rendimiento global del modelo: valores cercanos a 1 indican una alta capacidad de discriminación, mientras que un valor de 0.5 sugiere que el modelo no tiene poder predictivo (James et al., 2021).

Estas herramientas permiten no solo evaluar el ajuste del modelo, sino también compararlo con otros posibles clasificadores y tener un punto de vista óptimo para la toma de decisiones según los objetivos del análisis. La regresión logística, junto con las métricas derivadas de la matriz de confusión y la curva ROC-AUC, conforman una base sólida para tareas de predicción binaria en contextos educativos, médicos y sociales, entre otros (James et al., 2021).

5.4. Herramientas de análisis.

Todo el análisis estadístico se realizó utilizando el lenguaje de programación R, ampliamente reconocido por su capacidad para el procesamiento y análisis de datos estadísticos. Su sintaxis, junto con la amplia variedad de paquetes disponibles, lo destacan como la mejor herramienta para investigaciones de corte cuantitativo.

Para el análisis descriptivo por medio de gráficos de barras se utilizaron paquetes de R como ggplot2. Para el tratamiento y manipulación de datos se emplearon los paquetes dplyr y tidyr, pertenecientes al ecosistema tidyverse.

En la etapa predictiva se utilizaron los paquetes caret y class para la construcción y evaluación de modelos supervisados, en particular regresión logística y KNN. La evaluación de los modelos se realizó mediante matrices de confusión y curvas ROC, con apoyo de los paquetes pROC, lo que permitió calcular métricas como exactitud, sensibilidad para NAP, especificidad para AP, F1-score para NAP, Kappa y el área bajo la curva (AUC).

6. Resultados

6.1. Fase de tratamiento de los datos.

En una primera etapa se realizó la depuración de la base de datos, con el propósito de verificar la existencia de valores ausentes (NA) que pudieran comprometer la calidad del análisis. Como resultado de esta revisión, no se identificaron datos faltantes que afectaran el estudio.

Posteriormente, se procedió al tratamiento de la variable Edad. Dado que el análisis se desarrolló a partir de variables categóricas, se consideró conveniente

agrupar esta variable numérica en intervalos, de manera que pudiera incorporarse de forma homogénea junto con las demás variables explicativas. Además, esta recodificación facilita la interpretación de los resultados y permite comparar con mayor claridad la distribución de la aprobación y la no aprobación entre distintos grupos etarios.

De esta manera, la edad se agrupó en los siguientes rangos: ≤ 20 , 21 – 25, 26 – 30, 31 – 35, 36 – 40, 41 – 45, 46 – 50 y ≥ 51 . Esta partición combina intervalos de amplitud regular en la mayor parte de la variable con dos categorías extremas abiertas, lo que permite representar adecuadamente tanto a la población más joven como a los casos de mayor edad, evitando una fragmentación excesiva en categorías con baja frecuencia.

6.2. Análisis descriptivo de capacidad discriminativa de las variables categóricas

Como el objetivo es visualizar la distribución de la variable respuesta dentro de cada categoría de las variables explicativas, se realizó un análisis descriptivo bivariado basado en tablas de distribución y gráficos de barras apiladas al 100 %, considerando Edad agrupada, Sexo, CEU y Colegio de procedencia frente a la variable Aprobación. Este enfoque permite identificar de forma directa qué categorías concentran una mayor proporción de aprobación (AP) o no aprobación (NAP). Además, con el fin de evitar categorías de escasa representatividad, en las variables CEU y Colegio de procedencia se aplicó un proceso de lumping, agrupando en CEU_Otros y Col_Otros aquellas categorías con menos de tres observaciones. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Figura 1

Distribución porcentual de la variable edad agrupada según condición de aprobación

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025.

Como puede observarse en la figura 1, la variable Edad agrupada presenta diferencias apreciables en la distribución de aprobación y no aprobación entre sus categorías. Los grupos de edad entre 31 – 35 años y 46 – 50 años muestran una mayor proporción de aprobación, con porcentajes de 67.4 % y 66.7 %, respectivamente. Asimismo, el grupo de edad menor o igual a 20 años presenta una distribución prácticamente equilibrada, aunque con una ligera ventaja de aprobación (50.7 %). En contraste, los grupos 21 – 25, 26 – 30, 36 – 40 y 41 – 45 años presentan una mayor proporción de no aprobación. En particular, el rango 21 – 25 años concentra 55.8 % de no aprobación. Finalmente, el grupo de 51 años o más presenta 100 % de aprobación; sin embargo, este resultado debe interpretarse con cautela debido a su escasa frecuencia. En conjunto, estos resultados sugieren que la edad agrupada aporta información relevante para el modelado predictivo.

Figura 2

Distribución porcentual de la variable CEU según condición de aprobación

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025. Las categorías con frecuencias menores a tres observaciones fueron agrupadas en CEU_Otros.

En la figura 2 se observa que la variable CEU presenta una alta heterogeneidad en la distribución de la aprobación. Existen centros universitarios en los que la proporción de aprobación supera claramente el 50 %, mientras que en otros predomina la no aprobación. Este comportamiento sugiere que el contexto asociado al centro universitario podría estar relacionado con diferencias en el desempeño académico del estudiantado. Con el propósito de evitar una fragmentación excesiva debida a categorías muy poco frecuentes, los CEU con menos de tres observaciones fueron agrupados en la categoría CEU_Otros. Aun con esta agrupación, la variable conserva variabilidad suficiente para ser considerada en la fase de modelado supervisado.

Figura 3

Distribución porcentual de la variable colegio de procedencia según condición de aprobación

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025. Las categorías con frecuencias menores a tres observaciones fueron agrupadas en Col_Otros.

Como puede apreciarse en la figura 3, la variable Colegio de procedencia muestra variabilidad en la distribución de aprobación y no aprobación. Debido a la diversidad de colegios presentes en la base de datos, se aplicó lumping a las categorías con menos de tres observaciones, agrupándolas en Col_Otros, lo que permitió mejorar la legibilidad sin perder información general relevante.

Por su parte, la variable Sexo presentó una distribución prácticamente equilibrada entre AP y NAP, con porcentajes de aprobación similares en mujeres y hombres, por lo que su capacidad discriminativa aislada parece reducida. En conjunto, Edad agrupada, CEU y Colegio de procedencia mostraron mayor variación respecto a la variable Aprobación. A partir de ello, se construyeron y compararon modelos de

regresión logística y KNN, utilizando 75 % de los datos para entrenamiento y 25 % para evaluación.

6.3. Fase predictiva: comparación entre regresión logística y KNN

A continuación, se presenta la evaluación de los modelos de regresión logística mediante curvas ROC y matrices de confusión, según la inclusión de la variable Sexo:

Figura 4

Curvas ROC de los modelos de regresión logística según inclusión de la variable Sexo

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025. Las curvas fueron construidas a partir de los modelos de regresión logística ajustados en R.

Tabla 1

Matrices de confusión de los modelos de regresión logística según inclusión de la variable Sexo

Modelo	Categoría predicha	Observado NAP	Observado AP
Modelo sin variable Sexo	NAP	24	19
	AP	18	24
Modelo con variable Sexo	NAP	29	19
	AP	13	24

Nota: Las filas representan la categoría predicha por el modelo y las columnas representan la categoría observada en los datos de prueba. NAP corresponde a no aprobación y AP corresponde a aprobación.

Tabla 2

Métricas de desempeño de los modelos de regresión logística según inclusión de la variable Sexo

Métrica	Modelo sin variable Sexo	Modelo con variable Sexo
Exactitud	0.565	0.624
Sensibilidad para NAP	0.571	0.690
Especificidad para AP	0.558	0.558
Área bajo la curva (AUC)	0.628	0.63
F1-score para NAP	0.565	0.644
Kappa	0.130	0.248

Nota: La sensibilidad se calculó tomando NAP como clase de interés, mientras que la especificidad se calculó respecto a AP. AUC corresponde al área bajo la curva ROC y Kappa al índice Kappa de Cohen.

De forma complementaria se implementó el método KNN con la intención de realizar un contraste y comparación con la regresión logística. Antes de la evaluación final en el conjunto de prueba, se realizó validación cruzada sobre el

conjunto de entrenamiento para seleccionar el valor de k , considerando valores entre 2 y 15.

Figura 5

Validación cruzada para la selección de k

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025. El gráfico muestra la variación del error de clasificación para valores de k entre 2 y 15.

Como puede observarse el error mínimo se obtiene en el valor $k = 6$ de modo que se plantean los mejores modelos KNN a continuación:

Figura 6

Curvas ROC de los modelos KNN con $k = 6$ según inclusión de la variable Sexo

Nota: Elaboración propia con datos institucionales anonimizados del curso Elementos de Matemática Nivelatoria, I cuatrimestre de 2025. Las curvas fueron construidas a partir de los modelos KNN ajustados en R.

Tabla 3

Matrices de confusión de los modelos KNN según inclusión de la variable Sexo

Modelo	Categoría predicha	Observado NAP	Observado AP
Modelo sin variable Sexo	NAP	27	16
	AP	15	27
Modelo KNN con variable Sexo	NAP	27	16
	AP	15	27

Nota: Las filas representan la categoría predicha por el modelo y las columnas representan la categoría observada en los datos de prueba. NAP corresponde a no aprobación y AP corresponde a aprobación. La matriz de confusión fue la misma para el modelo KNN con variable Sexo y sin variable Sexo.

Tabla 4

Métricas de desempeño de los modelos KNN según inclusión de la variable Sexo

Métrica	Modelo sin variable Sexo	Modelo con variable Sexo
Exactitud	0.635	0.635
Sensibilidad para NAP	0.643	0.643
Especificidad para AP	0.628	0.628
Área bajo la curva (AUC)	0.597	0.579
F1-score para NAP	0.635	0.635
Kappa	0.271	0.271

Nota: La sensibilidad se calculó tomando NAP como clase de interés, mientras que la especificidad se calculó respecto a AP. AUC corresponde al área bajo la curva ROC y Kappa al índice Kappa de Cohen. Los modelos KNN con y sin variable Sexo presentaron las mismas métricas principales, excepto en el AUC.

Como puede observarse en los resultados obtenidos, tanto la regresión logística como el método de K vecinos más cercanos (KNN) muestran una capacidad de clasificación moderada para predecir la aprobación o no aprobación en la asignatura. En la regresión logística, el modelo sin la variable Sexo alcanzó una exactitud de 0.565, sensibilidad para NAP de 0.571, especificidad para AP de 0.558 y AUC de 0.628. Al incorporar Sexo, la exactitud aumentó a 0.624, la sensibilidad para NAP a 0.690 y el AUC a 0.63, mientras que la especificidad para AP se mantuvo en 0.558. Esto sugiere que dicha variable favorece principalmente la identificación de casos de no aprobación, aunque su aporte global es moderado. En el caso de KNN, el modelo sin Sexo obtuvo una exactitud de 0.635, sensibilidad para NAP de 0.643, especificidad para AP de 0.628 y AUC de 0.597. Al incluir Sexo, se mantuvieron las mismas métricas principales y la misma matriz de confusión, aunque el AUC disminuyó levemente a 0.579. Por tanto, en este enfoque, Sexo no aportó mejoras al desempeño del clasificador.

De forma comparativa, KNN presentó la mayor exactitud global, especificidad para AP y Kappa, lo que evidencia una mejor clasificación general. Sin embargo, la regresión logística con Sexo obtuvo la mayor sensibilidad para NAP, el mejor F1-score para esta clase y el AUC más alto. En consecuencia, la elección del modelo depende del objetivo del análisis: KNN resulta más conveniente para priorizar el desempeño global, mientras que la regresión logística con Sexo ofrece ventajas cuando interesa identificar estudiantes en riesgo de no aprobación.

7. Discusión

Los resultados descriptivos muestran que la edad agrupada, la sede universitaria (CEU) y el colegio de procedencia presentan mayor variación respecto a la aprobación y no aprobación, mientras que Sexo mantiene una distribución prácticamente equilibrada. Con base en ello, se compararon modelos supervisados con una partición de 75 % para entrenamiento y 25 % para evaluación.

En la regresión logística, el modelo sin Sexo alcanzó 56,5 % de exactitud, sensibilidad para NAP de 57,1 %, especificidad para AP de 55,8 % y AUC de 0,628. Al incorporar Sexo, la exactitud aumentó a 62,4 %, la sensibilidad para NAP a 69,0 %, el F1-score para NAP a 0,644 y el AUC a 0,63, lo que sugiere una mejora moderada en la identificación de casos de no aprobación (James et al., 2021).

En KNN, tras evaluar valores de k entre 2 y 15, se seleccionó $k = 6$. El modelo sin Sexo obtuvo 63,5 % de exactitud, sensibilidad para NAP de 64,3 %, especificidad para AP de 62,8 %, Kappa de 0,271 y AUC de 0,597. Con Sexo, las métricas principales se mantuvieron, aunque el AUC descendió a 0,579, lo que indica que esta variable no mejoró la clasificación en este enfoque (Guo et al., 2003; James et al., 2021).

En síntesis, KNN mostró mejor exactitud global, especificidad para AP y Kappa, por lo que ofrece una mejor clasificación general. No obstante, la regresión logística con Sexo obtuvo la mayor sensibilidad para NAP, el mejor F1-score y el

AUC más alto, por lo que resulta más adecuada cuando el objetivo es identificar estudiantes en riesgo de no aprobación (James et al., 2021).

Finalmente, los modelos se limitaron a variables institucionales de registros administrativos y a datos del I cuatrimestre de 2025. Futuras investigaciones podrían incorporar variables socioeconómicas, motivacionales, hábitos de estudio y datos de otros períodos para fortalecer la capacidad predictiva.

8. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados evidencian que es posible anticipar parcialmente la aprobación o no aprobación en Elementos de Matemática Nivelatoria a partir de variables categóricas institucionales. El análisis descriptivo mostró que la edad agrupada, la sede universitaria (CEU) y el colegio de procedencia presentan patrones relevantes respecto a la variable Aprobación, lo que justificó su incorporación en la fase predictiva. Con base en ello, se construyeron y compararon modelos de regresión logística y KNN mediante una partición de 75 % para entrenamiento y 25 % para prueba (James et al., 2021).

En la comparación de modelos, KNN con $k = 6$ obtuvo el mejor desempeño en exactitud global, con 63,5 %, además de la mayor especificidad para AP, con 62,8 %, y el mayor índice Kappa, con 0,271. Por su parte, la regresión logística con Sexo alcanzó una exactitud de 62,4 %, la mayor sensibilidad para NAP, con 69,0 %, el mejor F1-score para NAP, con 0,644, y el AUC más alto, con 0,63. En consecuencia, KNN resulta más conveniente cuando se busca maximizar la clasificación global, mientras que la regresión logística con Sexo ofrece ventajas cuando el interés se centra en identificar estudiantes en riesgo de no aprobación (Guo et al., 2003; Jawthari y Stoffová, 2021).

Asimismo, la variable Sexo mostró efectos distintos según el modelo. En la regresión logística mejoró el desempeño global, mientras que en KNN no produjo mejoras y se asoció con una leve disminución del AUC. Esto sugiere que el aporte de una variable depende de la estructura del clasificador utilizado y no debe asumirse como constante en todos los enfoques predictivos.

A partir de estos hallazgos, se recomienda considerar los modelos predictivos supervisados como herramientas complementarias para la identificación temprana de estudiantes en riesgo académico. Sus resultados podrían apoyar sistemas de alerta temprana, estrategias de acompañamiento focalizado y procesos de planificación académica y administrativa en la cátedra (Álvarez y González, 2020). Finalmente, se recomienda ampliar futuras investigaciones con datos de otros cuatrimestres e incorporar variables socioeconómicas, motivacionales, de hábitos de estudio, asistencia a tutorías, autoconfianza matemática e interacción con recursos educativos. También sería pertinente explorar otros modelos de aprendizaje automático que permitan capturar relaciones más complejas entre las variables institucionales y el desempeño estudiantil.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT, versión GPT-5.5 Thinking, durante mayo y junio de 2026, como apoyo para la revisión lingüística, organización estructural y mejora de la claridad expositiva del manuscrito. Su uso fue mediado por criterio humano; la validación de la información, los datos, los resultados y las conclusiones fue responsabilidad exclusiva del autor.

Referencias

- Álvarez, M., y González, J. (2020). Factores asociados a la reprobación en matemáticas en estudiantes universitarios. *Revista Latinoamericana de Educación Matemática*, 25(1), 45–62.
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd). SAGE Publications.
- Guo, G., Wang, H., Bell, D. A., Bi, Y., y Greer, K. (2003). KNN Model-Based Approach in Classification. En R. Meersman, Z. Tari & D. C. Schmidt (Eds.), *On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE* (pp. 986-996, Vol. 2888). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-39964-3_62

- He, H., y Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 21(9), 1263-1284. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2008.239>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. M. d. C. (2010). *Metodología de la investigación* (5.a ed.). McGraw Hill.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., y Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R* (7.a ed.). Springer.
- Jawthari, M., y Stoffová, V. (2021). Predicting students' academic performance using a modified kNN algorithm. *Pollack Periodica*, 16(3), 20-26. <https://doi.org/10.1556/606.2021.00374>
- Mukid, M. A., Widiharih, T., Rusgiyono, A., y Prahutama, A. (2018). Credit scoring analysis using weighted k nearest neighbor. *Journal of Physics: Conference Series*, 1025(1), 012114. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1025/1/012114>
- Pérez-Obregón, J. M., y Romero-Díaz, T. (2018). Análisis del rendimiento académico mediante regresión logística y múltiple. *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 1(2), 33-42. <https://doi.org/10.30698/recsp.v1i2.10>
- Solari, A. y Monge, G. (2004). Un desafío hacia el futuro: Educación a distancia, nuevas tecnologías y docencia universitaria [Ponencia]. Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. <http://aprendizajevirtuaylastic.jimdo.com/app/download/5437447869/3LAS+TIC+DE+HAM+41.las+tic+y+la+educacion+a+distancia.pdf?t=1318547988>
- UNED. (2004). Modelo pedagógico [Aprobado en sesión 1714-2004 del Consejo Universitario, 9 de julio de 2004]. <https://www.uned.ac.cr>